

LA MUSICA COMO HERRAMIENTA IMPORTANTE EN LA CALIDAD EDUCATIVA EN EL PERU

Deyvi Hayler Gomez Gonzales

libres_31@hotmail.com

<https://orcid.org/0009-0000-9404-4538>

Universidad Católica de Trujillo

Resumen: La música cumple un papel muy importante en aprendizaje del ser humano, múltiples estudios demuestran que la música puede mejorar las capacidades motoras en el desarrollo del aprendizaje de manera muy significativa, como también mejorar la capacidad del conocimiento y conducta de los estudiantes, es por ello que se considera a la música como una herramienta importante en la calidad educativa en el Perú. Por lo tanto, si se habla de educación de calidad es necesario tener en cuenta que la música está presente en las instituciones y tiene un rol muy importante en nuestra comunidad educativa; sin embargo, si se usa inadecuadamente o no se toma conciencia de su impacto en los educandos, podría desfavorecer el aprendizaje en nuestros centros educativos, es por ello su importancia y su buen uso como herramienta de aprendizaje.

Palabras clave: Música, Aprendizaje, Calidad educativa, sociedad educativa

INTRODUCCION

Si quieres activar el cerebro, escucha música, si quieres sentirte bien escucha música, si quieres crear algo escucha música, nada activa mejor el cerebro que la música. El valor de la música es significativo, ya que predomina un papel importante en múltiples áreas en nuestra sociedad, como la salud y la educación, abordando estos temas podemos relacionarlos entre sí.

La relación del aprendizaje y la música desde un punto de vista neurocientífico demuestra que introducir la música en las aulas puede facilitar de manera sencilla a la adquisición del conocimiento, potenciar la memoria, fortalecer el desarrollo cognitivo, fortalecer la auto estima, facilitar el aprendizaje de otros idiomas, crear un ambiente positivo en el aula, en otras palabras, una herramienta que ayudaría a una buena educación y de calidad.

DESARROLLO

Estimulación Temprana en la calidad del aprendizaje

Cuando hablamos de música, probablemente podríamos relacionar a los orígenes del ser humano sin embargo no se encuentra estudios que afirmen su origen, pero es parte de nuestra existencia, la música siempre ha estado presente. Para la Real Academia Española (2001), define a la música como un arte de combinar sonidos. Para Jauset (2008) menciona que, a la música como un lenguaje universal, tal vez podemos relacionar con el contexto en el cual vivimos, y es que la música está vinculada al lenguaje del ser humano.

Según Gardner, (1993) muestra que las personas están dotadas de inteligencias múltiples, estos estudios de gran envergadura muestran a la música como un tipo de inteligencia, destacar su importancia en la práctica pedagógica, a su vez estas contribuciones han sido el inicio o punto de partida para muchos educadores, la búsqueda por mejorar las formas de enseñanza y aprendizaje.

La mayor experiencia significativa en desarrollo del aprendizaje del ser humano está en la estimulación temprana, la cual mejora la calidad del aprendizaje. Para Campos, R. Chang, C., Culqui, E., Tsukasan R., (2015) hablar de calidad es hablar de evolución, y obtener ventajas competitivas, que en este caso haciendo uso de los sentidos, la exploración, la percepción, el autocontrol el juego y la expresión artística, la cual el niño o niña puedan generar, construir actividades desde sus propias experiencias.

La música a temprana edad interviene como una ciencia enfocada en la neurociencia (Ordoñez y Tinajero, 2007 como se citó en Gusman, 2014). Estimular con música a temprana edad se podría considerar como una herramienta para potenciar el cerebro, de todas las formas hay una relación con las demás inteligencias que tiene el ser humano, propuestas por Gardner.

Una manera de activar esta acción es combinar los sonidos, ya sea cantando, tarareando, silbando o tocando un instrumento, desarrollamos una serie de acciones cerebrales en el hemisferio izquierdo, que es el encargado o relacionado a las funciones verbales, lectura, escritura, abstractas, símbolos, asociación auditiva, secuencialidad, expresión oral, lineal. En concreto podemos decir los múltiples efectos de la Música en este lado del cerebro como:

- Mejorar la concentración
- Aumenta los niveles de creatividad
- Fortalecimiento de la memoria
- Mejora la capacidad de nuevos idiomas
- Mejora la capacidad de comunicación
- Reduce los niveles de ansiedad en los niños
- Fortalece el lenguaje y el razonamiento

Por otro lado, un aprendizaje de calidad son un puente entre la educación y el mundo real, preparando a los jóvenes con herramientas, basado en valores.

También se usa la Música como terapia en los niños para múltiples tratamientos como trastornos, Parkinson, Alzheimer, etc. Y los resultados pueden ser muy favorables.

Música en la conducta educativa

A lo largo de los años desde tiempos remotos, la Música ha tenido gran influencia en la conducta del ser humano, los primeros escritos o papiros descubiertos datan de hace 1500 a.C. se consideraba a la Música como una manera de cura para el alma y la mente, la fertilidad también estaba atribuida, los ritos hacia sus dioses y estaban acompañados de Música. Los filósofos como Platón, Aristóteles, Pitágoras entre otros destacan una gran relación de la musicoterapia a la conducta del ser humano.

Estas teorías plantean a la musicoterapia como la que provoca los estados de ánimo, palabra en griego conocido como Ethos. Cabe resaltar unos puntos muy importantes, los elementos de la música como armonía, melodía y el ritmo. Afirma Bosh, (2015) que la música es un arte y como tal tiene elementos que la conforman. En la edad media se consideraba a la música como potente instrumento educativo y sus efectos de uso, ya en los años 1650 se muestra los efectos que puede llegar a producir de acuerdo al tipo de música. Ya en el siglo XVIII se estudia a los efectos de la música en el ser humano, también para tratar ciertas enfermedades como casos de neumonía o trastornos respiratorios. En el siglo XX se usa la música para estudios científicos para el bienestar del ser humano mejorar la confianza y la autoestima. Durante la historia se ha demostrado la influencia de la música en los estados de ánimos en la conducta y en tratamientos médicos como una herramienta para tratar diversos problemas que aquejan a la humanidad. Hoy en día según estudios realizados por los

investigadores de la universidad de Murcia, afirma que el comportamiento del niño al escuchar Música triste o feliz, da como resultado diferentes estados de ánimo, por ende, desencadenar un impacto en su salud, tanto positiva como negativa.

CONCLUSIONES

Si bien hay muchos beneficios que tiene la Música tanto en el aprendizaje y conducta de los alumnos, quienes son el futuro de nuestra sociedad, es necesario reconocer que como docentes, se tiene sobre los hombros una gran responsabilidad en la educación musical de nuestra sociedad, que compete al cuidado de lo que se escucha, ya que hoy en día se está perdiendo los valores morales y éticos, haciendo el mal uso de la Música con lenguaje racista, ofensivos y vulgares, depende de nosotros ponerle un alto y darle verdadera importancia a escuchar Música de calidad con coherencia que ayude a concientizar a ser mejor persona cada día.

En conclusión, se demuestra a la música como una herramienta importante que puede ayudar a mejorar el desarrollo de la calidad del aprendizaje en la educación en el Perú.

BIBLIOGRAFÍA

Bernabé Félix, M. (2017) Lenguaje musical y la inteligencia musical en los estudiantes del primer grado de Educación secundaria de la I.E. N. 3719 [Tesis para optar el grado de Maestría. Universidad Cesar Vallejo]. <https://repositorio.ucv.edu.pe/>

Campos, R., Chang, C., Culqui, E., Tsukasan R., (2015) “Tesis para obtener el grado de Magister en Administracion Estrategica e Empresas”. Universidad Católica del Peru. https://tesis.pucp.edu.pe/repositorio/bitstream/handle/20.500.12404/14812/CAMPOS_CHANG_CALIDAD_EDUCATIVAS.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Carrillo Garcia, M.(2014) “Las teorías de las inteligencias múltiples en la enseñanza de las lenguas”. <file:///C:/Users/DEYVI/Downloads/Dialnet-LaTeoriaDeLasInteligenciasMultiplesEnLaEnsenanzaDe-4690236.pdf>

Diccionario de la Lengua Española. *Vigésimo segundo edición del diccionario de la lengua española . publicada en 2001.*

Duran, M.,Garcia,G.,Perez,D.,Mora,B.(2022) La educación musical y motricidad de la formación integral de los estudiantes. Revista científica multidisciplinar.(Volumen 6, Numero 1)pg 4002. [file:///C:/Users/DEYVI/Downloads/1783-Texto%20del%20art%C3%ADculo-6967-1-10-20220302%20\(1\).pdf](file:///C:/Users/DEYVI/Downloads/1783-Texto%20del%20art%C3%ADculo-6967-1-10-20220302%20(1).pdf)

Gimenes,C.(2018) Estimulación Temprana con Canciones Infantiles Para Centros Educativos. Universiudad Estatal a Distancia – Costa Rica. [Archivo PDF]. <https://www.scielo.sa.cr/pdf/cinn/v11n2/1659-4266-cinn-11-02-38.pdf>

González Rodríguez, J. (1986). Hacia el Estudio Musicológico de la Música Popular Latinoamericana. *Revista Musical Chilena*, 40(165), p.59-84.

Guzmán Bobadilla, L.(2014) “Estimulación de la etapa prenatal”. [Archivo PDF]. <http://biblio3.url.edu.gt/Tesario/2014/05/84/Guzman-Lesly.pdf>

Ivanova Iotova, A. (2009) La educación musical en la educación infantil de España y Bulgaria: Análisis comparados entre centros de Bulgaria y centros de la comunidad

autónoma de Madrid [Memoria para optar el grado de Doctor. Universidad Complutense de Madrid]. <https://eprints.ucm.es/>

Jauset Berrocal, J. (2008) “*Música y neurociencia: la musicoterapia, sus fundamentos, efectos y aplicaciones terapéuticas*”. [Archivo PDF].

Manual de herramientas de la oit para los aprendizajes de calidad. *Volumen I guía para formuladores de políticas*. octubre de 2017. https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_emp/---ifp_skills/documents/publication/wcms_636162.pdf

Ruiz, C. (2004). Creatividad y estilos de aprendizaje. Tesis doctoral. Universidad de Málaga. <http://www.biblioteca.uma.es/bbl/doc/tesisuma/16703947.pdf>

Tejero Sirgo, P.(2018)”Inteligencia Musical: Concepto y Desarrollo”. [Archivo PDF].

Vides Rodríguez, A. (2014) Música como estrategia facilitadora del proceso enseñanza-aprendizaje [Tesis para optar el Grado de Licenciada. Universidad Rafael Landívar]. <http://biblio3.url.edu.gt/>